

Список литературы

1. Баева В. Воспитатель в группе детей с ОНР // Дошк. воспитание. – 2007. - № 7. – С. 75-77
- Бондаренко Л. Н. Применение игровой обучающей ситуации при формировании словаря у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи // Логопед. - 2008. - № 1. - С. 33-40.
2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – Санкт-Петербург: Союз, 1999. – 215 с.
3. Зимовнова М. Н. Работа с детьми с ОНР: Взаимодействие логопед. и психокоррекц аспектов // Дет. сад. Управление. – 2006. - № 19. – С. 10-11.

ABDURAUUF FITRATNING EPOS – XALQ DOSTONLARIGA OID ILMIY YONDASHUVI

Ulug'murod Amonov

BuxDPI dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdurauf Fitratning xalq og'zaki ijodining yirik janri bo'lmish doston haqidagi nazariy qarashlari yoritilgan. Dostonning kelib chiqish ildizlari, tasnifi haqidagi mulohazalari o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, doston, "Alpomish", ertak, hikoya, baxshi, "qahramonlik dostonlari", "klassik dostonlar", "taqlidiy-klassik dostonlar", "yangi zamon dostonlari".

Abdurauf Fitrat o'z davrida o'zbek folklorini yaxlit tizim sifatida qarab, unga xos janrlarning tabiati xususida 1926-yilda adabiyot sohasi mutaxassislarini tayyorlab yetishtirish uchun yaratilgan "Adabiyot qoidalari (adabiyot muallimlari va adabiyot havaslilari uchun qo'llanma)" sida ayrim nazariy qarashlarini bayon etdi. Jumladan, u xalq dostonlari haqida ham o'z qarashlarini bildirdi. Uning fikricha: "Doston – bu, asosan, ertakdir. Biroq o'zining qahramonlarining bo'lushi, uzun ham kengligi, sof tizim yoki tizim-sochim aralashligi, baxshilar tomonidan cholg'i bilan aytilishi bilan ertaklardan ayriladi".

Ko'rinyaptiki, Fitrat doston va ertaklarning tabiatan yaqinligini, ya'ni ularning har ikkalasi ham epik ijod turi ekanligini anglagan. Ayni paytda ularning o'ziga xos xususiyatlari asosida bir-biridan farqlanuvchi ikkita janr ekanligini ham unutmagan.

Abdurauf Fitrat o'z kuzatishlari asosida dostonlarning ertaklarga qaraganda epik ko'lamdorligini, hajmi katta bo'lishini, asosan, baxshilar tomonidan soz vositasida ijro etilishini ilg'agan. Yana uning she'riy va nasriy qismlardan tuzilishini bilgan. Shular asosida u doston va ertak janrlarini farqlashga da'vat etgan.

Fitrat doston janriga misol tariqasida o'zbek xalq qahramonlik eposi "Alpomish" dan parchalar keltiradi. Olim ushbu doston qahramonlari va uning yetakchi sujet voqealari haqida ma'lumot beradi. Dostonning qaysi o'rnida nasrdan, qaysi o'rnida nazmdan foydalanilganligini o'z ilmiy kuzatishlari asosida quyidagicha bayon etadi: "Dostonda qahramonlarning o'zaro so'zlari tizim bilan boradir. Baxshi bularning qayoqqa borg'anlarini, nimalar qilg'anlarini sochim bilan aytadir. Sochimlari yengil, ochiq, qulay onglashilarlikdir. So'zning tabiiy borishini buzmasdan, ora-sira saj'lar yasaydir. Ba'zi joylarda sochimlar yarim tizim shaklini oladir".

Abdurauf Fitrat "Alpomish" dostonidagi she'riy parchalarning vazni, qofiya tizimini ham e'tiborsiz qoldirmagan. Muhimi shundaki, Fitrat faqat "Alpomish" dostoni emas, balki butun o'zbek xalq dostonchiligining betakror namunalari, ularga xos xususiyatlar borasida ham to'xtalishga uringan. Jumladan, u bu haqda shunday yozgan: "Bundan burun ham yozishga o'tkarilgan el dostonlari bizda ko'bdir: «Sanavbar», «Tohir-Zuhra», «Bahrom-Gulandom». Xivalik Nurmuhammad Andalibning «Yusuf-Zulayho» hikoyasi shu yo'sinda yozilg'an, hatto bosilg'an el dostonlarimizdandir. (Bularning hammasi sariq qog'ozda, yomon yanglish, o'qulmas yoziy (yozuv) birla toshbosmada bosilg'an, tekshirishka yaramaydir. Ilmiy markazimiz himmat qilsa-da, shularning hammasini yig'ib, tuzatib, bostirilsa).

Ko'rinyaptiki, Fitrat o'zbek xalq dostonlarini tezroq yozib olib, xalq mulkiga aylantirish

yo'lida alohida jonkuyarlik va jonbozlik ko'rsatib, bunga hammani jalb qilishni o'z insoniy burchi deb anglagan ma'rifatparvar shaxslardan biri bo'lgan. Olim bu dostonlarning eng muhimi «Ahmadbek», «Yusufbek» dostonlari ekanligini alohida qayd qila turib, "shu dostonlarning-da hammasi sochim-tizim aralashdir. Sochimlarida «Alpomish» dostonida bo'lg'an fasihlik yo'qdir. Sababi bular(ni) baxshilar aytqoncha yozilmay, u zamongi yozish yo'llariga ergashtirilganibol'sa kerak. Tizimlari yuqorida ashula shaklida ko'rganimiz to'rtliklardan tuzulgan" deya ularning badiiyati haqida muhim ma'lumot berib o'tadi.

A. Fitrat xalq dostonlari ta'rifi bilan bir qatorda tasnifini ham tavsiya etishga uringan. U dostonlarni "qahramon dostonlari", "klassik dostonlar", "taqlidiy-klassik dostonlar", "yangi zamon dostonlari" tarzida "to'rtka ajratmoq mumkindir" degan fikrni bildiradi. Biroq bunda uning og'zaki va yozma tarzda yaratilgan dostonlarni o'zaro qo'shib yuborganligi seziladi. Negaki, olimning "klassik dostonlar" haqidagi fikri beixtiyor mumtoz yozma adabiyotdagi dostonlarga qaratilganligi ravshanlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari. – T.: Akademiya nashri, 2018.
2. U.S.Amonov, Sh.R.Saparova. The mother tongue textbook of the primary school in Elbek's interpretation. ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal. Vol.11, Issue 6, June 2021. Impact factor: SJIF 2021=7,492. p-403. <https://saari.com>
3. U.Amonov, M.Eshonqulova - Buxoro bolalar folklorshunosligi asoschisi. Buxoro, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo>.
4. У.С. Амонов Научный подход а. Фитрата к пословицам Современные тенденции развития науки и ..., 2016
5. U.S Amonov Folklore in the works of abdurauf Fitrat Theoretical & Applied Science, 2016
6. Amonov Ulugmurod Sultanovich Scientific-Theoretical and Practical Directions of Uzbek Folklore of the Twentieth Century European Journal of Life Safety and Stability 2022/2/24
7. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
8. .NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
9. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
10. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
11. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
12. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
13. Ulug'murod Sulstonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO 'RINISHI: Ulug'murod Sulstonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
14. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
15. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
16. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.

17. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174

18. Саидова, Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах." *Вестник науки и образования* 7-3 (61) (2019): 35-37.

19. Saidova, G. E. "BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARNING O 'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH." *Conferencea* (2023): 33-37.

20. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S //MEMORIES""", *EPRInternational Journal of Multidisciplinary*.

21. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadridin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

O'QUVCHI O'QUV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHIDA O'QUV TOPSHIRIQLARINING O'RNI

Saidova Shahlo Tolibovna

BUXDUPI 2- bosqich magistranti

Anotatsiya. Ushbu maqolada ta'limni ijodiy tashkil etishning umumiy asoslari o'rganildi. Unda falsafiy, psixologik, pedagogik va boshqa ijtimoiy fanlarning yutuqlaridan foydalanib ta'limni ijodiy tashkil etishning kompleks va shu bilan birga umumiy nuqtayi nazarlari bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: topshiriq, o'quv topshirig'i, ijodiy topshiriqlar, biluv topshiriqlari, pedagogik tadqiqot, psixologik tadqiqot.

Inson aqliy va amaliy faoliyatining barcha jabhalarida keng qo'llanadigan xrestomatik tushunchalardan biri topshiriq kategoriyasidir. Mehnatning ijtimoiy taqsimlanishiga muvofiq har bir kasb egasi o'z oldiga o'zi mashg'ul sohaga mos keladigan topshiriqlarni qo'yadi. Shu jihatdan qaraganda, topshiriq jamiyatni rivojlantirishning maqsadi, usullari, vositalariniqamrab oladi.

Pedagogik tadqiqotlarda inson oldiga bajarish uchun qo'yiladigan topshiriqlar uch guruhga ajratiladi: ishlab chiqarishga oid topshiriqlar. Bunday vazifalarni barcha kasb egalari o'z oldiga qo'yadi va bajaradi: o'qituvchi o'qitish, shifokor davolash, muhandis qurishga oid topshiriqlarni hal etadi; ilmiy xodimlar o'z oldiga ilmiy muammolarni qo'yadi. Maktab o'quvchilari oldiga qo'yiladigan topshiriqlar. Bular o'quv-biluv topshiriqlari sanaladi.

Adabiyotlarda mutaxassislar "topshiriq" tushunchasiga ta'rif berish uchun "maqsad", "holat", "shart", "shakl" kabi turli kategoriyalardan foydalangan: S.L.Rubinshteyn insonning ongli faoliyati topshiriqlarni bajarishdan iborat deb yozadi-da, unga quyidagicha ta'rif beradi: "Shart tarkibiga kiritilgan maqsad topshiriqni belgilaydi". A.N.Leontyevning yozishicha, "topshiriq – ma'lum shart asosida berilgan maqsad"dir. O'quv topshiriqlarini o'rganishga oid aksariyat psixologik tadqiqotlarda S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontyevlarning ta'riflari asos qilib olingan.

"Topshiriq" tushunchasiga Ya. A. Ponomarev "holat", "o'quv holati" kategoriyalaridan kelib chiqib ta'rif bergan: "subyektning (topshiriqni bajaruvchining – B.A.) xatti-harakatlarini qanoatlantiradigan holat topshiriq deb sanaladi.

L.M.Fridmanning asarlarida muammoli holat xususiyatlari asosida o'quv topshiriqlariga ta'rif berilgan: muammoli holatning har qanday belgili modeli (yozuv bilan qayd etilgan modeli – B.A.)ni topshiriq deb ataymiz. Bizning kuzatishimizcha, o'quv topshiriqlarining didaktik ta'rifini O.Roziqov bergan. U o'quv topshirig'ining mohiyatini aniqlash uchun uni o'quv materiali bilan taqqoslab, quyidagicha ta'riflagan: o'quv topshirig'i – bu o'qitish (o'qituvchi faoliyati – B.A.) va o'qish (o'quvchi faoliyati – B.A.) ehtiyojiga ko'ra o'quv materialining o'zgartirilgan shakli.

O'quv topshiriqlariga berilgan ta'riflarning birortasini ham inkor qilmaymiz. Chunki